

Reporte 2020. A la gran comunidad de MetaDocencia, ¡salud!

Terminó el 2020, un año lleno de desafíos, incertidumbres y cambios. En ese contexto nació MetaDocencia, una respuesta frente a la necesidad y la urgencia impuestas por la pandemia, para brindar herramientas que permitieran virtualizar clases en forma rápida y efectiva. La propuesta fue abrazada y amplificada desde sus inicios por muchos educadores de la Argentina y del exterior. MetaDocencia se ha constituido como una comunidad inclusiva y colaborativa de apoyo a docentes hispanoparlantes, que comparte métodos educativos basados en evidencia y brinda recursos abiertos para fomentar prácticas de enseñanza eficaces.

Quienes hacemos MetaDocencia estamos felices y agradecidos por la compañía en este período difícil. Renovamos nuestro compromiso para 2021, un año que nos recibirá con más y mejores propuestas de aprendizaje y enseñanza en comunidad.

Mientras trabajamos en lo que se viene, les proponemos repasar todo lo bueno que nos dejó el 2020 en MetaDocencia.

[Resumen del Reporte 2020 en formato presentación](#)

Nos pasaron muchas cosas

MetaDocencia nació el 16 de marzo de 2020 a partir de la iniciativa de 4 personas, a las que pronto se unió otra para constituir el actual **Equipo Coordinador**. Luego se sumarían más personas voluntarias, con 10 participantes Colaboradores y 5 miembros del Equipo Asesor, cuyos aportes a diario y en reuniones mensuales son esenciales para sostener las actividades de MetaDocencia.

Nuestros cursos despertaron el interés de más de 1200 docentes de 20 países. La gran mayoría de ellos se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero hemos compartido clases con docentes de todas las provincias de la Argentina. Como los materiales que proponemos son en español, y gracias a la presencia de hispanohablantes en todo el mundo, nuestro alcance excede a Latinoamérica. Ya han tomado cursos más de 700 educadores de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Costa Rica, México, España... pero también Estados Unidos, Francia, Canadá e Inglaterra.

Los docentes que participaron de MetaDocencia dictan cursos en todos los niveles educativos y de variadas disciplinas. Desde las clásicas Biología, Lengua y Matemáticas hasta Robótica y Traumatología, pasando por Marketing y Arquitectura. La mayoría de los participantes son docentes de Ciencias Exactas, seguidos de los que imparten Ciencias Sociales. Considerando el tamaño de sus clases, ¡los cursos de MetaDocencia pueden alcanzar a más de 19.000 estudiantes!

Nos encontramos en muchos cursos

Ya con presencia en la [web](#), en [Twitter](#) y con el [formulario de preinscripción](#) publicado, el 27 de marzo se hizo la primera edición de nuestro curso insignia, [Introducción al ABC para enseñar online](#). Fueron ¡41 ediciones! de este curso hasta el 26/10/2020, 34 de ellas en su versión tradicional (494 participantes) y 7 adaptadas “a la carta” (137 participantes).

Además, dictamos 8 cursos abreviados Cómo enseñar (y hacer otras cosas) on-line para 88 participantes de [INTA](#) y dos pilotos de nuevos cursos: el [Taller de Zoom](#) y el curso [Generando tutoriales interactivos con el paquete {learnr}](#), este último, en el contexto de la conferencia *latinR*.

Durante cuatro jornadas de agosto de 2020, tres miembros del Equipo Coordinador dictamos el primer Curso de Instructores The Carpentries por MetaDocencia, destinado al “entrenamiento de entrenadores”. Como resultado, 19 participantes fueron certificados como Instructores en el programa internacional [The Carpentries](#), que busca enseñar habilidades de programación y ciencia de datos para investigadores.

Tuvimos presencia online

Nuestro sitio web aloja **25 artículos originales** (5 de ellos en inglés) escritos durante 2020 por la comunidad de MetaDocencia. El primer *post* se publicó junto con el inicio de nuestros talleres, en marzo de 2020, y presentó las **Personas tipo para nuestros cursos de ABC**. Los artículos reúnen consejos, tutoriales, experiencias y opiniones. Varios de estos artículos son publicaciones cruzadas en otras páginas: por ejemplo, **Desarrollando capacidades para enseñar ciencia de datos en América Latina** es la versión en español de nuestro *post* en inglés para el **blog de RStudio Education**.

Las redes sociales fueron esenciales para amplificar nuestra propuesta. En noviembre de 2020 pasamos los 1000 *followers* en **Twitter**. Terminamos el año con 1100 seguidores y superando los 500 tweets. En nuestro **canal de YouTube** tenemos 71 suscriptores y hemos publicado 6 videos que reunieron 1032 vistas. Con 593 visualizaciones, nuestro video más popular es, por supuesto, el **Intro al ABC para enseñar online**.

Nuestro **espacio en Slack** es el espacio virtual y abierto de encuentro para 376 participantes de MetaDocencia. Es el lugar para intercambio de material, experiencias, apoyo y consultas, construido por el esfuerzo comunitario mediante 18295 mensajes enviados en 2020. El canal se mantiene activo desde los comienzos de MetaDocencia, con un pico de 78 miembros activos en la semana del 27/4/2020, un pico de 40 miembros activos diarios el 21 de julio y casi 1000 mensajes enviados en diciembre. El espacio está abierto a cualquiera que desee formar parte (37% de los mensajes fueron vistos en canales abiertos) pero también permite organizar actividades de la comunidad en canales cerrados (46% de los mensajes transmitidos en estos canales, y 17% a través de mensajes directos entre participantes).

Los materiales internos o públicos de MetaDocencia son compartidos mediante nuestros **repositorios de GitHub**. Promovemos activamente el uso de licencias **Creative Commons** y tenemos un **blogpost** con instrucciones sobre cómo compartir material bajo esta herramienta.

Participamos en muchos eventos

A continuación, una cronología de los muchos y diversos eventos en los que MetaDocencia estuvo presente durante 2020.

- 21/06/2020 - **Meetup R-Ladies Buenos Aires**
En el 5to Meetup de R-Ladies Buenos Aires, **María Nantón** recomienda a MetaDocencia en su charla Visualizando Datos: Especial “#30DíasDeGráficos”.
- 01/07/2020 - **MetaMeetup R-Ladies**
En el MetaMeetup de R-Ladies, la charla Cómo hacer una reunión virtual inolvidable (sin morir en el intento) fue dictada por **Paola Corrales** y **Yanina Bellini Saibene** con la participación en la organización de **Laura Acion**, **Patricia Loto** y **Paloma Rojas-Saunero**. Participaron 19 capítulos de R-Ladies de 8 países, con más de 100 asistentes.
- 07/07/2020 - **useR!2020**
El panel Comunidades de práctica en Latinoamérica contó con participación de varios de nuestros miembros, y **Yanina Bellini Saibene** mencionó allí a MetaDocencia.
- 17/07/2020 - **useR!2020**
Yanina Bellini Saibene y **Greg Wilson** mencionan a MetaDocencia en el panel Supporting diversity in the R community de useR!2020.
- 23/07/2020 - **CarpentryCon**
Laura Acion presenta MetaDocencia en el contexto del panel Carpentries Instructors’ Experiences from Teaching Online
- 29/07/2020 - **PEARC20 (Practice & Experience in Advanced Research Computing)**
Kate Hertweck menciona MetaDocencia en su charla From Novice to Expert: Supporting All Levels of Computational Expertise in Reproducible Research Methods, también publicada como **artículo**.
- 14/09/2020 - **Seminarios sobre Matemática Aplicada FAMAF**
Yanina Bellini Saibene presenta MetaDocencia en su charla Ciencias de Datos en el sector agropecuario.
- 29/09/2020 - **Open-source Community Call**
Laura Acion presenta MetaDocencia. MetaTeaching: Teaching to Teach

in Spanish en la Open-source Community Call co-organizada por [Dryad](#), [FORCE11](#) y [eLife](#).

- 02/10/2020 - [LatinR](#)
Taller Introducción al ABC para enseñar online por [Mariela Rajngewerc](#) y [Yanina Bellini Saibene](#).
- 03/10/2020 - [LatinR](#)
Taller Generando tutoriales interactivos con el paquete learnr por [Yanina Bellini Saibene](#) y [Paola Corrales](#).
- 22/10/2020 - [Open Life Science](#)
Presentación interna para la segunda cohorte de Open Life Science por [Laura Acion](#).
- 27/10/2020 - [IEEE International Conference on Image Processing](#)
[Laura Acion](#) presenta MetaDocencia en su charla Educational Communities of Practice for an Inclusive Artificial Intelligence
- 02/11/2020 - [XV Jornadas de Informática en Salud](#)
[Paloma Rojas-Saunero](#) presenta Metadocencia en su charla Comunidades internacionales para el avance de la ciencia de datos de salud en América Latina compartida con [Jesica Formoso](#) y con asistencia de [Laura Acion](#).
- 23/10/2020 - [Plataforma de Asistencia Estadística INTA](#)
[Yanina Bellini Saibene](#) presenta a MetaDocencia en su charla Comunidades de práctica para I+D y T+E: R y colegas para la Plataforma de Asistencia Estadística del [INTA](#) y la [Red INTAJoven](#).
- 12/11/2020 - [NoviembreHD](#)
Charla Una experiencia en comunidades de práctica de Software, Ciencia y Datos por [Yanina Bellini Saibene](#), donde menciona la experiencia de crear una nueva comunidad como MetaDocencia.
- 12/11/2020 - [OpenEducationConference](#)
La charla MetaDocencia. Volunteer Community Building for Teaching in Spanish, Online, and on Short Notice fue presentada por [Paola Corrales](#), con asistencia de [Laura Acion](#) y [Nicolás Palopoli](#).
- 17/11/2020 - [PyConAR](#)
[Mariela Rajngewerc](#) y [Patricia Loto](#), con ayuda de [Nicolás Palopoli](#),

presentan la charla Buenas prácticas para enseñar programación online.

Nos dijeron muchas cosas lindas

A través de las encuestas post-cursos, el correo electrónico y nuestra cuenta de Twitter recibimos muchos mensajes de cariño y agradecimiento, que nos ayudaron muchísimo a valorar y sostener el esfuerzo que pusimos en MetaDocencia. ¡Gracias por tanto amor!

"El curso fue excelente. Me devolvieron el impulso de enseñar. Odiaba mucho todo acerca de tener que enseñar en línea, pero me mostraron que se puede hacer algo agradable. Ni siquiera podía imaginar la posibilidad de que esto fuera factible. Enseñar en línea puede ser mucho más humano de lo que podría haber imaginado." – Emmanuel Larussi, participante de nuestro curso

[Introducción al ABC para enseñar online](#)

Les compartimos abajo algunos tweets que nos llenaron de alegría.

Romi
@romi_nahir · [Seguir](#)

En respuesta a @romi_nahir

Mi primer cuatri fue desorganizado y muy difícil de encargar, gracias a la ayuda de [@metadocencia](#) y la certificación docente de [@thecarpentries](#) aprendí un montón de metodologías nuevas y de formas de acercarme a los alumnos detrás de la pantalla...

12:57 p. m. · 21 dic. 2020

Martin Ezequiel Farina
@HallucigeniaOK · [Seguir](#)

Respondiendo a @_luciarp_ @Exactas_UBA y 3 más

Me cuelo para decir que [@metadocencia](#) fue alta herramienta y que de todas las materias virtuales en la que estuve como docente, la que mejor salió, fue en la que les tres docentes hicimos el Taller. No lo decimos nosotros. Miren las encuestas :)

11:57 p. m. · 12 dic. 2020

Enzo Ferrante
@enzoferrante · [Seguir](#)

Impecable el curso de 3hs de MetaDocencia que nos dieron hoy @_lacion_ y @ni_airo , ordenando conceptos sobre cómo encarar la enseñanza online! 🙌🙌

Fundamental para quienes hicimos/hacemos/haremos docencia online en pandemia

Más info -> metadocencia.netlify.app

12:11 p. m. · 24 oct. 2020

Walter Sosa Escudero
@wsosaescudero · [Seguir](#)

La gente de @metadocencia junto a @_lacion_ hace un espectacular laburo "siglo XXI" en la enseñanza de cosas de datos

8:42 p. m. · 20 oct. 2020

[@metadocencia](#) [@mariela_rajng](#) [@yabellini](#) En relación a “Intro al ABC para enseñar on-line”

Les quiero felicitar, una maravilla tode, excelente lo q hacen x todes

En estos momentos de crisis, su ayuda es el camino para salir adelante

No bajen los brazos. Este mundo necesita d uds!

— Cristian Rodriguez (@Cristia42038941) **October 2, 2020**

Sergio Garcia Mora
@sergiogarciamor · [Seguir](#)

Ayer terminé la primera edición de mí curso de Introducción a R para RRHH.
Que bueno que hice el curso de [@metadocencia](#) porque estoy muy feliz por cómo salió.

Data4HR @data4hr

Ayer finalizó la primera edición del curso "Introducción a R para RRHH" 🎉 y estos son los primeros prints de pantalla del trabajo que hicieron los participantes. 📸

Gracias a todos los que se sumaron!!! #BetterWithData #R4HR #RStats_ES #PeopleAnalytics #RRHH

2:40 p. m. · 31 jul. 2020

 REDBIO Argentina
@REDBIOArgentina · [Seguir](#)

Esta mañana hice el curso de [@metadocencia](#).
Sinceramente una de las mejores cosas que he hecho en esta cuarentena.
Si necesitan dar clases/reuniones/talleres mediante plataformas virtuales sigan esta cuenta. 🙌🙌🙌

12:22 p. m. · 18 jul. 2020

 Pau ❤️
@PauBaires_ · [Seguir](#)

Acabo de terminar el curso de Introducción a la enseñanza online de [@metadocencia](#) y no puedo estar más contenta. Gratuito, súper interesante y útil, una excelente herramienta para empezar a mejorar y configurar nuestras prácticas docentes en este nuevo contexto. Inscripción:

 MetaDocencia @metadocencia

¿Estás dando clases online pero sentís que no llegas a tus alumnos?
No te pierdas nuestro curso online para mejorar tus clases. Anotate
👉 bit.ly/metadoc-form y sumate a nuestra comunidad
join.slack.com/t/metadocencia...

12:07 p. m. · 15 may. 2020

Mariana Fernandez
@mafebahia · [Seguir](#)

Para docentes q estén lidiando con la virtualidad d cuarentena, les recomiendo mucho el curso gratuito de [@metadocencia](#)
Son 3 hrs d muy buenos tips y consejos para mejorar esta migración del aula a la pantalla q estamos haciendo.

12:52 p. m. · 9 may. 2020

Valentín Alvarez
@valvarezmr · [Seguir](#)

A les docentes en la sala, aprovechen los recursos de metadocencia. Es de esas cosas que necesitabas y no lo sabías.

MetaDocencia @metadocencia

📌 ¿Necesitas virtualizar 🧑🏫 tus clases y no sabes por donde empezar? Toma nuestro 📄 curso introductorio gratuito 👉 bit.ly/metadoc-form y sumate a nuestra comunidad 🗣️ en #slack join.slack.com/t/metadocencia...

9:45 p. m. · 14 abr. 2020

Greg Wilson @gwwilson@mastodon.social
@gwwilson · [Seguir](#)

"Building capacities to teach data science in Latin America" a wonderful initiative that is making a real difference

education.rstudio.com

Building capacities to teach data science in Latin America - RStudio...

The birth and growth of MetaDocencia in Latin America to nurture a community of Spanish-speaking educators in 2020 and beyond.

4:10 p. m. · 18 dic. 2020

Dr. Kari L. Jordan
@DrKariLJordan · [Seguir](#)

Attending the Open Source Community call I learned about [@metadocencia](#) and I cannot be more excited about this project!

12:27 p. m. · 29 sept. 2020

Dr. Sara El-Gebali 🇺🇸 [yalahowy@fairpoints.social](#)
@yalahowy · [Seguir](#)

Looking forward to learning more about [@metadocencia](#), this is exactly the type of work we should be supporting and hearing more about ❤️ truly amazing! ❤️

Laura Ación, on Mastodon @lacion@scicomm.xyz @_lacion_

Hoy conocí OpenCIDER de la mano de @yalahowy. Es una plataforma que se ocupa poner en el foco en las necesidades de lugares con bajos recursos para hacer ciencia abierta, equitativa e inclusiva.

Tienen una web y un Slack para seguir de cerca 🙌👩👨👧👦

5:13 p. m. · 29 sept. 2020

Nos apoyaron desde el principio

Para que MetaDocencia pudiera arrancar fue esencial el apoyo de [R-Ladies Buenos Aires](#) y la [Estación Experimental Agropecuaria Anguil de INTA](#). Pudimos aprovechar el financiamiento de la [Open Bioinformatics Foundation](#) para solventar gastos de comunicación y planificación. Además, fue esencial el material educativo abierto compartido por [Greg Wilson](#), [R-Studio Education](#) y [The Carpentries](#). A todas estas personas y organizaciones, ¡muchísimas gracias!

¡Tenemos grandes planes!

Nuestros planes para 2021 son emocionantes. Nuestro faro será cuidar a la comunidad que confía en MetaDocencia, asegurando nuestra continuidad, brindando más y mejores recursos e instrumentando medios para llevar la comunidad a quienes la necesiten. Además de los ya conocidos, muy pronto empezaremos a ofrecer nuevos cursos que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo. Escalaremos nuestro proceso de inscripción para que sea más fácil diseñar el aprendizaje. Además, implementaremos formas de medir con eficacia nuestro impacto y ayudar así a difundir y replicar nuestra experiencia.

La felicidad compartida se multiplica; la pena compartida, disminuye.

Gracias por acompañarnos en 2020. ¡Les esperamos también en 2021!